

POLITICAL SCIENCES

POLYCENTRIC WORLD ORDER: MAIN APPROACHES

Elmira Kagazbaeva

*Candidate of Political Sciences, Professor,
Kazakh Ablai Khan University of International
Relations and World Languages*

Nurzhan Tabys

*Master's student,
Kazakh Ablai Khan University of International
Relations and World Languages*

ПОЛИЦЕНТРИЧНЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ

Эльмира Кагазбаева

*Кандидат политических наук, профессор,
Казахский университет международных отношений и
мировых языков имени Абылай хана*

Нуржан Табыс

*Магистрант
«7М03111 – Международные отношения»
КазУМОиМЯ имени Абылай хана*

Abstract

The article examines theoretical approaches to understanding the polycentric world order in the context of increasing unilateral actions and power-based policies pursued by leading global actors. It argues that polycentricity cannot be reduced solely to the redistribution of material power among states. Rather, it reflects a more complex transformation of world politics, including institutional fragmentation, the rise of regional centers of influence, and multi-level interdependence. The article substantiates the claim that, under contemporary conditions, polycentricity has a conflictual character, accompanied by the weakening of universal rules and the growing importance of regional dynamics. Particular attention is paid to the conceptual distinction between multipolarity and polycentricity.

This article contributes to the theoretical debate on the nature of the contemporary world order and provides a foundation for further applied analysis of states' foreign policy strategies in a polycentric environment.

Аннотация

В статье рассматриваются теоретические подходы к осмыслению полицентричного мирового порядка в условиях усиления односторонних действий и политики силы со стороны ведущих мировых акторов. Показано, что полицентричность не сводится исключительно к перераспределению материальной мощи между государствами. Она отражает более сложную трансформацию мировой политики, включающую институциональную фрагментацию, рост региональных центров влияния и многоуровневую взаимозависимость. Обосновывается тезис о том, что полицентричность в современных условиях носит конфликтный характер, сопровождаясь ослаблением универсальных правил и ростом региональной динамики. Особое внимание уделяется концептуальному различию между многополярностью и полицентричностью.

Данная статья вносит вклад в теоретическую дискуссию о характере современного мирового порядка и формирует основу для последующего прикладного анализа внешнеполитических стратегий государств в полицентричной среде.

Keywords: world order, polycentricity, multipolarity, power politics, constructivism, realism.

Ключевые слова: мировой порядок, полицентричность, многополярность, политика силы, конструктивизм, реализм.

В современной научной литературе для описания трансформации мирового порядка с XX и первой половине XXI веков используются различные концепты – многополярность, полицентричность, мультиплексный мир, фрагментированный порядок. Несмотря на то, что данные понятия дополняют друг друга, между ними существуют принципиальные различия. Если многополярность в классическом понимании фиксирует распределение материальной мощи между несколькими великими державами, то полицентричность предполагает

наличие множества центров влияния различной природы: государств, международных институтов, региональных объединений, негосударственных акторов, взаимодействующих на разных уровнях глобального управления.

Таким образом, актуальность теоретического осмысления полицентричного порядка обусловлена не только изменением баланса сил, но и усложнением самой логики мировой политики. Сегодняшний мировой порядок устроен сложнее, чем

раньше. В частности, в нем одновременно сосуществуют разные и нередко конкурирующие представления о правилах международных отношений и неравномерная взаимозависимость между государствами. В результате становится трудно объяснять происходящие процессы с помощью одной единственной теоретической модели. Именно поэтому особое значение приобретает использование разных теоретических подходов и их сочетание, что позволяет увидеть не только объективные ограничения, в которых действуют государства, но и пространство для их самостоятельных решений и стратегического выбора.

Анализ полицентричного мирового порядка опирается на несколько ключевых теоретических традиций в теории международных отношений. Реализм и неореализм позволяют описать полицентризм как результат перераспределения материальных ресурсов и мощи между государствами; либерализм акцентирует институционализированную взаимозависимость и многостороннее сотрудничество; конструктивизм подчёркивает роль норм, идентичностей и нарративов в формировании центров силы; теории регионализма смещают фокус с «великих держав» к региональным подсистемам.

Цель данной статьи – систематизировать и проанализировать ключевые теоретические подходы к пониманию полицентричного мирового порядка, выявить их объяснительный потенциал и ограничения, а также показать, каким образом различные теоретические традиции дополняют друг друга при анализе современной международной системы. Для достижения этой цели в статье последовательно рассматриваются интерпретации полицентричности в рамках реализма и неореализма, либерального институционализма, конструктивизма, а также теорий регионализма.

Методологической основой статьи является качественный теоретический анализ, ориентированный на сравнительное изучение ведущих парадигм теории международных отношений. Исследование опирается на междисциплинарный подход, сочетающий элементы политической теории, международных отношений и сравнительных исследований мирового порядка.

Аналитическую базу статьи составляют классические и современные научные работы по теории международных отношений, включая труды по структурному реализму, неолиберальному институционализму, конструктивизму, сравнительному регионализму.

В рамках исследования применяются сравнительно-теоретический метод, позволяющий сопоставить трактовки полицентричного порядка в различных теоретических школах и выявить их ключевые различия; структурно-аналитический метод, используемый для анализа мировой системы как совокупности взаимосвязанных уровней; концептуальный анализ, направленный на уточнение понятий «многополярность», «полицентричность» и «мультиплексный мировой порядок».

Проанализируем теории реализма и неореализма в аспекте нашей темы. Так, классический реализм исходит из предположения, что международная система по своей природе анархична, а государства опираются на собственную военную мощь и ресурсы и стремятся к безопасности и выживанию. Полярность в данной теории понимается как распределение мощи между ключевыми центрами силы, которые определяют конфликтность и устойчивость мировой системы.

Компактное и логичное понимание природы политики предлагает структурный реализм. Основателем данной теории являлся американский ученый К. Уолтц. В ее основе лежит способ упорядочивания отношений между государствами, который образует структуру, которая характеризуется следующими свойствами: анархия как отсутствие верховного суверена, главная функция государства – это защита суверенитета и неравномерное распределение силы. Если два первых свойства стабильны во времени, то распределение силы по времени колеблется, создавая главный императив внешней политики государств и меняя конфигурацию структуры: однополярная, биполярная и многополярная [1, с. 111-114].

Как и предсказал К. Уолтц в начале 1990-х годов, однополярный мир во главе с США оказался неустойчивым из-за неравномерного распределения сил [2, с. 55], даже со стороны союзников по НАТО наблюдается политика балансирования против гегемона. По К. Уолтцу мир движется к многополярности как более сбалансированной структуре и даже просматриваются две следующие супердержавы.

Реалистская традиция изучения международных отношений не дает однозначного ответа на вопрос как возникает и проявляется баланс сил. Так, в эпоху политического реализма Г. Моргентау рассматривал баланс как равновесие сил великих держав и связывал ее с многополярным устройством. Структурный реализм К. Уолтца наиболее сбалансированным считал биполярное устройство [1, с.161-176], теория циклов Дж. Моделски [3, с. 52-53] и теория гегемонистской стабильности Р. Гилпина - об однополярном [4, с. 212-213], а историко-системное направление П. Кеннеди придерживается идеи многополярности [5, с.110]. Таким образом, определений баланса сил как состояние системы были различными и некоторые концепции вошли в противоречие друг с другом. К примеру, К. Уолтц и П. Кеннеди подчеркивали идею равенства сил великих держав, то Р. Гилпин и Дж. Моделски приравнивали баланс сил к статус-кво, основанному на лидерстве (гегемонии) одной державы. Несмотря на указанные разногласия, все неореалисты были едины во мнении, что логика поддержания баланса сил выступает главным императивом для поведения государств.

С позиции реализма многополярность можно рассматривать как объективное отражение тенденции мирового развития: рост военного, экономического, политического потенциала незападных держав и ослабление как мирового лидера позиции

США. Неореализм рассматривает многополярность как свойство международной системы, влияющее на поведение государств [6, с. 135].

Ключевыми предпосылками формирования многополярного мира, согласно концепции реализма, являются две взаимосвязанные тенденции: рост потенциала новых центров силы и сокращение влияние в мире гегемонии США. Согласно утверждению британского исследователя Дэвида Благодена, система международных отношений возвращается к многополярности и связано это прежде всего с перемещением экономического потенциала с Запада на Восток к новым промышленным центрам (Китай, Бразилия, Россия, Индия). По мнению исследователя, при определенных условиях экономический потенциал при наличии политической воли может быть конвертирован в военную мощь [7].

То, что мир вступает в эру большей многополярности, отмечают и австралийские политики, и эксперты. В частности, в докладе 2017 года Independent Intelligence Review написано, что «геополитические последствия экономической глобализации создают новые центры и поощряют новые стратегические амбиции у государств» [8].

Однако не все исследователи соглашаются, что достаточным фактором для становления многополярности является рост экономического потенциала восходящих держав. По мнению итальянского ученого Стефано Конта глобальными игроками являются Китай, США, Россия и ЕС, а Бразилию и Индию он к ключевым игрокам не относит, утверждая, что экономического потенциала недостаточно для того, чтобы играть глобальную роль [9].

Группа европейских исследователей предложила оригинальный подход. По их мнению, многополярность формируется только в экономической сфере, в военной сохраняется однополярность, экологическую сферу характеризует интерполярность, а политико-культурную - внеполярность [10].

Как было отмечено нами выше, одним из предпосылок многополярности рассматривается снижение роли США в мире. Многополярность как один из возможных сценариев будущего связано с утверждением, что созданием Китаем и Россией альтернативного порядка, с экономическим ростом КНР США будут играть роль одной из нескольких великих держав и перестанет быть единственным арбитром в международной политике [11].

Американский исследователь Брюс Джонс утверждает, что США сохранит за собой роль ключевого игрока на международной арене и что США это не «слабеющая», но «устойчивая» держава [12, с. 78]. Более однозначную позицию занимает исследователь из Республики Корея, подчеркивающий, что полярность определяется соотношением сил на глобальном, а не региональном уровне. В связи с этим, США на глобальном уровне с точки зрения расходов и силового показателя обходят любые другие государства. Поэтому действия таких держав, как Китай и Россия, рассматриваются лишь как некая форма утверждения в мировой политике,

а не как подтверждение тенденций изменения мировой иерархии [13, с. 15].

Есть достаточное количество экспертов, которые придерживаются мнения, что мир скорее движется в сторону не многополярности, а в сторону новой биполярности. В данном контексте интерес представляют исследования российского ученого Д.А. Дегтярева, который анализируя потенциалы стран БРИКС, G7 и, США и Китая, приходит к выводу, что современный миропорядок эволюционирует скорее в сторону «новой биполярности», нежели многополярности [14].

Таким образом, ключевыми составляющими многополярности через призму политического реализма являются, во-первых, рост экономического, политического и военного потенциала новых центров силы (государств или их союзов), во-вторых, невозможность для США продолжать играть роль гегемона в мировой политике. Однако в рамках «реалистичного» подхода спорным и дискуссионным остается вопрос перехода к многополярному мировому устройству: для одних мир однополярен, для других произошел переход к многополярности и, наконец, есть эксперты, которые считают, что мир развивается в сторону биполярности.

Одним из исторических столпов теории международных отношений является либеральная парадигма. Мнения исследователей относительно значения многополярности для сохранения безопасности и мира разнятся. Французский ученый Заки Лайди многополярность описывает как «переход без гегемонии»: набирающие силу незападные государства бросают вызов гегемонии Запада, при этом они недостаточно сильны и объединены, чтобы предлагать собственную альтернативу мироустройства [15]. Схожей позиции придерживается Шон Батлер, для которого появление новых держав, стремящихся к большей автономии и независимости во внешней политике, может привести к ослаблению мультилатерализма. Формирующаяся многополярность, по мнению ученого, несет в себе угрозу стабильности международной системы, так как затрудняет решение вопросов, требующих коллективных усилий, к примеру, сохранение мира при помощи коллективных механизмов безопасности [16, с. 27].

Российский ученый А. Кортуннов придерживается мнения, что концепция многополярности должна остаться в прошлом, фундаментом нового мирового порядка должна быть модель многосторонности, основу которой должны составить многосторонние договоренности, международные режимы, первостепенный учет интересов более слабых государств [17]. Более того, актуальная модель многосторонности «будет складываться не в рамках старых институтов, а вокруг общих проблем и конкретных проектов» [18].

Таким образом, рассматривая многополярность с точки зрения либеральной парадигмы необходимо акцентировать внимание на следующем: с одной стороны, многополярный мировой порядок воспринимается как нежелательное явление или

даже угроза либеральным ценностям, либеральному мировому порядку и, как следствие, самой международной системе. С другой стороны, более многополярное мироустройство не обязательно должно приводить к дестабилизации международной среды, отказу новых центров силы от сотрудничества и переходу к состоянию «войны всех против всех».

С точки зрения конструктивизма, полицентричный порядок — это не только распределение материальных сил, но и совокупность конкурирующих и пересекающихся норм, идентичностей и нарративов. Различные центры силы продвигают свои собственные версии легитимного миропорядка, а государства и регионы позиционируют себя как принадлежащие к определенным нормативным «сообществам».

А. Ачарья разработал концепцию «Global IR» и подчеркивает, что регионы следует понимать как социально сконструированные пространства, основанные на общих нарративах, исторических воспоминаниях и региональных нормах [19]. В его работах о «конце американского мирового порядка» показано, что ослабление западной гегемонии сопровождается ростом альтернативных нормативных проектов и региональных «миров», что усиливает именно полицентричный, а не просто многополярный характер системы.

Далее ученые А. Ачарья, А. Эстевадеордал, Л.В. Гудман в статье 2023 года «Многополярность или мультиплексность? Способность к взаимодействию, глобальное сотрудничество и мировой порядок» для описания и анализа меняющегося мирового порядка используют новую концепцию — мультиплексность, а не многополярность или либеральная гегемония. Вместо традиционных показателей, таких как экономическая или военная мощь, в качестве ключевого показателя мирового порядка используется «способность к взаимодействию» между государствами, или относительная способность стран осуществлять лидерство и организовывать сотрудничество [20]. Концепция мультиплексности расширяет понимание все более сложной природы взаимодействия в рамках мирового порядка. Более того, она помогает лучше понять, могут ли глобальные отношения в свете усиления незападных держав стать более хаотичными и транзакционными по своей природе. Опираясь на концепцию мультиплексности, можно лучше оценить, становится ли мировой порядок более ориентированным на сделки или сотрудничество в долгосрочной перспективе. Мультиплексный порядок допускает одновременное сосуществование сотрудничества и конфронтации, а также параллельное функционирование универсальных и региональных институтов.

Рассматривая многополярность через призму конструктивизма, следует обозначить следующее: во-первых, многополярность рассматривается как внешнеполитический дискурс, социальный конструкт, претендующий как на описание, так и трансформацию реальности; во-вторых, среди при-

чин развития многополярного дискурса следует выделить стремление ряда государств проводить более независимую от либерального Запада политику, осознание изменения соотношения сил на международной арене.

В свое время Амитав Ачария утверждал, что грядущий мир следует описывать в терминах «регионополярности» (regiopolarity), нежели многополярности или других связанных с полярностью понятиях [21]. По мнению эксперта, ни одна из восходящих держав не сможет заполнить вакуум, оставляемый США на глобальном уровне, и будет привязана к своему региону [22]. Даная логика подразумевает деление мирового пространства на ограниченные зоны влияния центров силы, что в целом соотносится с идеей многополярности. Многополярность, таким образом, может формироваться и укрепляться по мере «проявления» и обособления регионов, развития региональных связей, создания уникального экономического, политического, культурного пространства внутри конкретного регионального кластера.

Работы по «сложному регионализму» подчёркивают, что современный порядок характеризуется многослойной архитектурой — пересечением глобальных, межрегиональных и субрегиональных институтов, в которых участвуют как великие державы, так и средние и малые государства [23]. В таком понимании полицентричный мир — это совокупность взаимодействующих региональных подсистем (Европа, Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток, Евразия, Африка и т.д.), каждая из которых имеет собственную логику центров и периферий.

Таким образом, в академическом сообществе нет общепринятого понимания многополярности. Представители разных школ и подходов, ученые из разных стран по-разному определяют и оценивают сущностное содержание многополярности. Реализм указывает на то, что многополярность можно рассматривать как объективное отражение тенденций глобального развития. В основе многополярности лежит ослабление позиций Соединенных Штатов как мирового лидера и рост экономического, военного и политического потенциала незападных держав. Неореализм рассматривает многополярность как характеристику международной системы, которая влияет на поведение государств. Региональный подход направлен на усиление процесса регионализации, создание системы региональной интеграции, которая способствует формированию многополярности в связи с растущим потенциалом региональных держав и ослаблением позиций Соединенных Штатов в мире. Либерализм прежде всего стремится оценить влияние многополярности на стабильность и безопасность международной обстановки. В дополнение к предсказуемому отношению к многополярности как к угрозе миру и безопасности, существует и другая, более оптимистичная перспектива. Конструктивизм рассматривает многополярность как внешнеполитический дискурс и в то же время проект многих государств.

Таким образом, в совокупности рассмотренные теоретические подходы позволяют сформировать многомерную концептуальную модель анализа полицентричного мирового порядка. Реализм и неореализм фиксируют структурные ограничения, связанные с распределением мощи; либерализм акцентирует институционализированную взаимозависимость и роль многосторонних режимов; конструктивизм раскрывает нормативные и идентичностные измерения полицентризма; теории регионализма и малых государств позволяют перейти от глобального уровня к региональным подсистемам.

Список источников

1. Waltz K. *Theory of International Politics*. - Readings: Addison-Wesley. 1979. - 250 p.
2. Waltz K. 1993. *The Emerging Structure of International Politics // International Security*. - Vol. 18. - No. 2. - 1993. - P. 44-79.
3. Modelski G., Thompson W. 1996. *Leading Sectors and World Powers: The Co-Evolution of Global Economics and Politics*. - Columbia: University of south California Press, 1996. - 263 p.
4. Gilpin R. 1981. *War and Change in World Politics*. NY: Cambridge University Press, 1981. - 272 p.
5. Kennedy P. 1987. *The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000*. NY: Random House. 677 p.
6. Izoriya M. Geopoliticheskaya borba za mnogopolyarnyj mirovoj poryadok [The geopolitical struggle for a multipolar world order] // *International Scientific Journal "The Caucasus and the World"*. - № (28). - 2024. - P. 134-140. <https://doi.org/10.52340/isj.2024.28.15> [in Russian]
7. Blagden D. *Global Multipolarity, European Security and Implications for UK Grand Strategy: Back to the Future, Once Again // International Affairs*. - 2015. - Vol. 91. - No. 2. - P. 333-350. DOI: 10.1111/1468-2346.12238:335
8. *Independent Intelligence Review // Commonwealth of Australia*. - 2017. URL: <https://pmc.gov.au/sites/default/files/publications/2017-Independent-Intelligence-Review.pdf>
9. Cont S. *Geopolitical Shifts and the Post-COVID World: Europe and the Multipolar System // IAI Commentaries*. - 2020. URL: <https://www.iai.it/en/publicazioni/geopolitical-shifts-and-postcovid-world-europe-and-multipolar-system>
10. Alcaro, R., Peterson, J., Greco, E. *The West and the global power shift: Transatlantic relations and global governance*. - London: Palgrave Macmillan, 2016. -P. 49-50.
11. De Santis H. *The Right to Rule: American Exceptionalism and the Coming Multipolar World Order*. - Lexington Books, 2021.
12. Jones B. *A Not Quite Multipolar World // Think Tanks, Foreign Policy and the Emerging Powers / ed. by M. McGann*. Palgrave Macmillan, 2019. - P. 61-78.
13. Tizzard D. *American Unipolarity: The Uneven Distribution of Power // Global Politics Review*. - 2017. - Vol. 3. - No. 2. - P. 10-25
14. Degterev D.A. *Multipolarity or "new bipolarity"? [Multipolarity or "new bipolarity"?)*. - RSMD, 2020. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/mnogopolyarnost-ili-novaya-bipolyarnost/> [in Russian]
15. Laïdi Z. *Towards a post-hegemonic world: The multipolar threat to the multilateral order // International Politics*. - 2014. - Vol. 51. - No. 3. - P. 350-365. DOI: 10.1057/ip.2014.13 351
16. Butler S. *Gemeinschaft as the Lynchpin of Multilateralism: World Order and the Challenge of Multipolarity // Irish Studies in International Affairs*. - 2018. - No 29. - P. 17-34. DOI: 10.3318/isia.2018.29.09 3
17. Kortunov A. *Why the world is not becoming multipolar // Russia in global politics*. 26.08. 2018. URL: <https://globalaffairs.ru/articles/pochemu-mir-vestanovitsya-mnogopolyarnym/>
18. Kortunov A. *The multilateral world order without a good hegemon // Russia in global politics*. 28.01.2021. URL: <https://globalaffairs.ru/articles/gegemon-rukovodstvo-k-dejstviiyu/>
19. Acharya A. *Global International Relations (IR) and Regional Worlds: A New Agenda for International Studies // International Studies Quarterly*. - Volume 58/ - Issue 4. - December 2014. - P. 647-659, <https://doi.org/10.1111/isqu.12171>
20. Acharya A., Estevadeordal A., Goodman L. *Multipolar or multiplex? Interaction capacity, global cooperation and world order // International Affairs*. - Volume 99. - Issue 6. - November 2023. - P. 2339-2365, <https://doi.org/10.1093/ia/iad242>
21. Acharya A. *Regional Worlds in a Post-hegemonic Era // SPIRIT Working Papers*. - 2009. - No 1.
22. Acharya A. *The End of American World Order*. — Cambridge: Polity Press, 2017.- 384 p.
23. Thorhallsson, B. *Studying small states: A review // Small States & Territories*. - 2018. - 1(1). - P. 17-34.